

MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O‘QITISHDA CHIZMACHILIK FANLARINI O‘RNI

Abdiraxmanov Sardor Normuhamadovich

Termiz muhandislik-texnologiya instituti “Muhandislik va kompyuter grafikasi”
kafedrası o‘qituvchisi

sardorbek.abdurahmonov1995@gmail.com

REPLACE DRAWING SCIENCES IN TEACHING ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS SCIENCES

Abdirakhmanov, Sardor Normukhamadovich

Teacher of the Department of “Engineering and Computer Graphics” of Termiz
Institute of Engineering and Technology

Annotatsiya:Maqolada chizmalarni chizish va ularni turli usullar bilan o‘qish hamda ularga didaktiv yondashish, talabalarning chizmachilik fanidan olayotgan bilim, ko‘nikmalarini tekshirish, dars jarayonida ularning faolligini oshirish maqsadida o‘qitishning uslublari bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: kompyuter grafikasi, kompetensiya, konstruktor kompetentlik, metodika, kommunikatsiya

Abstract: The article gives recommendations on the methods of teaching in order to draw drawings and read them in different ways, as well as a didactic approach to them, to check the knowledge and skills of students in drawing, and to increase their activity during the lesson.

Key words: computer graphics, competence, constructor competence, methodology, communication.

Oliy ta’limda talabalarning intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashlarini boyitishda ularni innovatsion ta’lim texnologiyalari, o‘qitishning yangi, innovatsion shakli, metod va vositalari bilan tanishtirish, pedagoglarda kasbiy kompetentlik sifatleri va kreativ qobiliyat mohiyati bilan yaqindan tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Pedagog kadrlarni zamonaviy innovatsion ta’lim texnologiyalarining tashkiliy, texnik va didaktik imkoniyatlaridan xabardor bo‘lishlari, kompetentlik sifatleri va kreativlik qobiliyatini izchil rivojlantirib borish ko‘nikma-malakalarini hosil qilish uchun sharoit yaratib qolmay, kasbiy faoliyatda ulardan samarali foydalanish

borasidagi malakalarining mustahkamlanishini ham ta'minlash bugungi kunning talabiga aylandi. Konstruktor mehnatini o'z ichiga olgan masalalarni o'rganish va ularni imkon qadar yechishga harakat qilish orqali loyihalashga ijodiy yondashish mumkin. Konstruktiv elementlar (teshiklar, o'yiqlar, bo'rtiqlar va boshqalar) shakliga biroz o'zgartirish kiritish orqali buyumning o'g'irligini kamaytirish, pishiqligini oshirish, ishlov berishni soddalashtirish, foydalanishga qulaylik yaratish, ko'rinishini chiroylik bo'lishligiga erishish mumkin. Bu o'ziga xos sermehnat ish bo'lib, idrokli va sabr-toqatli bo'lishni talab qiladi. Loyihalashni o'rganish maqsadida bir qator ijodiy masalalarni yechib mashq qilinadi. Buning uchun turli moslamalarni yasash bilan shug'ullanish, ba'zi qo'polroq ishlangan buyumlarni bejirim, o'ziga jalb etadigan darajada qayta ishlash lozim bo'ladi. Bunga erishish uchun ularning shakliga o'zgartirishlar kiritiladi. Shundan keyin buyum go'zallashgan bo'lsa, u qayta badiiy loyihalangan bo'ladi.

Detalning geometriyasini qisman qayta loyihalash. Amaldagi detalning ko'rinishini yoqimli va ko'rkam qilib o'zgartirib, vaznini kamaytirib, foydalanish uchun qulay qilib qayta loyihalashga dizayn deyiladi. Dizayn inglizcha so'z bo'lib "Dezing" chizma, rasm, loyiha degan ma'noni anglatadi.

Masalan, 1-a chizmadagi detalning vazni (og'irligi) ni kamaytirish maqsadida, uning geometriyasi qisman dizayn talabida o'zgartirilgan. Natijada u 1-b,c,d chizmalardagi ko'rinishlarga kelgan

a

b

c

d

1-chizma

Detalga kiritilgan o'zgartirish chizma orqali amalga oshirilsa, **chizmani qayta ijodiy loyihalash** deyiladi. Talaba chizmachilik, modellashtirish, muhandislik kompyuter grafikasi darslarida detal shaklini fikran o'zgartirib, uni qayta ijodiy loyihalab holatini tasavvur qilsa fikrlash qobilyatini o'stiradi.

Chizmachilik fanining proyeksion, mashinasozlik bo‘limlarida chizmaga ijodiy loyihalash elementlarini kiritish orqali turli muammolarni yechish mumkin bo‘ladi. Ushbu fanlarda har bitta talabaga alohida 2-chizmada berilgan variantlar kabi beriladi va yechimi ishlab chiqiladi.

2-chizma

Aksonometriya (yun. akson-o‘q va metriya-o‘lchash) degan ya‘ni o‘qlar bo‘yicha o‘lchash degan manoni anglatadi. Fazoviy shakllarning aksonometrik proyeksiyalarini qurish uchun uchta o‘zaro perpendikulyar o‘qlar Ox , Oy , Oz va shu o‘qlardagi masshtab bilan birga proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalanadi. Proyeksiyalash yo‘nalishi bilan aksonometrik proyeksiyalash tekisligi orasidagi burchakka qarab to‘g‘ri burchakli va qiyshiq burchakli xillarga bo‘linadi. Uch koordinata kesmalari bir xil o‘zgaradigan (izometriya) va faqat ikki koordinata kesmalari bir xil o‘zgaradigan (dimetriya) lar ko‘proq uchraydi.

Ko‘pchilik hollarda predmetning aksonometrik proyeksiyadagi tasviri uning haqiqiy ko‘rinishiga nisbatan ko‘p o‘zgarib tasvirlanishi sababli aksonometrik proyeksiyalarning hammasi ham amaliy talablarga javob bermaydi. Ko‘p turdagi aksonometrik proyeksiyalardan chizmachilik amaliyotida predmetning shaklini eng kam buzib tasvirlaydigan, yasash uchun sodda va qulay, u haqida eng to‘liq tasavvur hosil qiladigan turlari qo‘llaniladi. Sanoqsiz ko‘p aksonometrik proyeksiya turlari ikkita guruhga bo‘linadi.

1. To‘g‘iri burchakli aksonometrik proyeksiyalar kartinalar tekisligiga perpendikulyar yo‘nalishda proyeksiyalash yo‘li bilan hosil qilinadi.

2. Qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiyalar kartinalar tekisligiga o‘tkir burchak ostidagi yo‘nalishdagi proyeksiyalash yo‘li bilan hosil qilinadi. Yuqoridagi guruhlarning har biri o‘z navbatida aksonometrik masshtablar nisbati va

o'zgarish koeffitsiyenti kattaliklari bo'yicha yana bir nechta turlarga bo'linadi. Shu belgilari bo'yicha aksonometrik proyeksiyalarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin.

1. Izometrik-bu turdagi aksonometrik proyeksiyalar uchta o'qlar bo'yicha ham bir xil masshtab va o'zgarish koeffitsiyentiga ega bo'ladi.

2. Dimetrik – qaysidir ikkita o'qlarida masshtab va o'zgarish koeffitsiyentlari bir xil, uchinchi o'qdagi masshtab va o'zgarish koeffitsiyentlari esa oldingi ikkitasidan farqli bo'ladi.

3. Trimetrik – bunday aksonometrik proyeksiyalarning har bir aksonometriya o'qi uchun masshtablari yoki o'zgarish koeffitsiyentlari har xil bo'ladi, trimetriya aksonometriyaning umumiy holi hisoblanadi.

- Dimetriya-ikki yoqlama o'lcham
- Izometriya – bir xil o'lcham
- Trimetriya – uch xil o'lcham

To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalar. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalarda aksonometriya o'qlari bo'yicha uchta o'zgarish koeffitsiyentlari ham bir xil 0,82 ga teng bo'ladi. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalarda texnik chizmalarni bajarishda standartlarga asosan o'zgarish koeffitsiyentlari 1 ga teng qilib olinadi. Bu holda tasvir 1/0.82-1.22 marta kattalashtirib tasvirlanadi. Ammo tasvirning kattalashtirib tasvirlanishining yaqqolligiga ta'sir ko'rsatmaydi, tasvir bajarishga sarflanadigan vaqt esa matematik hisoblashlar kamayishi munosabati bilan qisqaradi.

XULOSA. Texnika sohasida tahsil olayotgan har bir talaba mohir muhandis bo'lib yetishishi uchun chizma chizishni, detalni mos tomonlariga o'lchamni tasdiqlab qo'yishni, masshtab va chiziq turlaridan foydalanishni, tasavvurini boyitish bilan bir qatorda loyihalash dasturlaridan mohirona foydalana olishni bilishi lozim. Har qanday yangilik, ixtiro va g'oya muhandis tomonidan qog'ozga tushuriladi. Shu sababli chizmani chizishni o'rganmasdan muhandis bo'lib yetisha olmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Turayev, X. A. "Bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilarining loyihalash kompetentligini rivojlantirishning grafikaviy asoslari". Monografiya. 2021. 66-72-b.
2. P.Ismoilov, D.Jo'rayev "Muhandislik va kompyuter grafikasi" Darslik. "Vneshinvestprom" Toshkent-2022 y. 523 bet.

3. Muhammadiyev, E. T, Turayev. X. A Muhandislik kompyuter grafikasi fanini AutoCAD Grafik dasturining zamonaviy avlodlaridan Foydalanib o‘qitish metodikasi (AutoCAD 2021 misolida)
4. Abdiraxmanov. S.N, Turayev. X. A The role of geometrical construction elements in the development of stydents creative abilities // Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 2. – C. 264-268.
5. Abdiraxmanov. S. N The Geometry Drawing // Texas Journal of multidisciplinary studies – 2022 ISSN NO:2770-0003